

**ИЗУЧЕНИЕ АССОЦИИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА
РЕЦЕПТОРА ГЕНА IL23R (11209026) В МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА**

Каримов М.Ш

Эшмурзаева А.А

Азимова М.М

Сибиркина М.В

Ташкентская медицинская академия

Аннотация

Изучено наличие связи полиморфизма рецептора гена IL23R (11209026) с риском развития ревматоидного артрита в Узбекистане. Оценку полиморфизма рецептора гена IL23R (11209026) производилась с помощью анализа образцов ДНК посредством стандартной ПЦР. Результаты исследования по изучению полиморфизма рецептора гена IL23R (11209026) в общей группе пациентов РА и в 1А подгруппе больных с суставной формой РА показали наличие статистически достоверных различий в носительстве аллеля А (14.1% против 7.8%; $\chi^2=4.46$; $P=0.04$; OR=1.95; 95% CI: 1.05-3.62) и (15.5% против 7.8%; $\chi^2=5.43$; $P=0.02$; OR=2.176; 95% CI: 1.131-4.185) соответственно, а также явной тенденции к повышению риска развития РА у носителей генотипа G/A (22.7% против 15.6%; $\chi^2=1.73$; $P=0.19$; OR=1.58; 95% CI: 0.798-3.145) и (25.7% против 15.6%; $\chi^2=2.83$; $P=0.09$; OR=1.87; 95% CI: 0.902-3.876) соответственно. Следовательно, аллель А и генотип G/A можно рассматривать в качестве молекулярно-генетических маркеров повышающие вероятность развития суставной формы РА

Ключевые слова: ревматоидный артрит, полиморфизм рецептора гена IL23R (11209026), аллель, частота, генотип, риск развития.

Актуальность. Ревматоидный артрит (РА) - распространенное аутоиммунное заболевание, при котором многие различные генетические варианты функциональных полиморфизмов генов могут играть ответственную роль в лежащем в основе патогенетического механизма [9].

Среди генов провоспалительных цитокинов участвующих в инициации и поддержании воспаления в организме важным представителем является гетеродимерный цитокин IL-23 с двумя субъединицами α и β , который относится к суперсемейству интерлейкинов 6/12 (IL-6/IL-12) [2,3,7,12]. Экспрессируясь рядом активированных клеток таких как макрофаги, моноциты, Т- и В-лимфоциты, клетки эндотелия и др. данный цитокин связывается с рецептором IL23R [16,18].

Роль определенных полиморфных вариантов рецептора гена IL-23R в развитии воспалительных заболеваний изучена как в клинических [20], так в экспериментальных исследованиях [5], в ряде которых ассоциация была установлена [7,15,20], а в других отсутствовала [13,21].

С учетом этого нам представилось весьма интересным изучить особенности встречаемости аллельных и генотипических вариантов полиморфизма rs11209026 рецептора гена IL-23R среди больных РА и здоровых для выявления наличия ассоциации между его носительством и началом РА.

Материал и методы. Настоящее исследование проведено с участием пациентов (n=106) находившиеся на лечении в 3 клинике Ташкентской медицинской академии с 2018 по 2021 г.г., проживающих на территории республики Узбекистан с диагнозом ревматоидный артрит, верифицированным согласно критериям ACR/EULAR (2010) [1]. Пациенты с РА (n=106) в зависимости от формы заболевания распределены на две подгруппы 1А (n=74) – пациенты с суставной формой РА и 1В (n=32) – пациенты с суставно-висцеральной формой РА. Группу сравнения составили условно-здоровые лица (n=109) также проживающие на территории республики без аутоиммунных заболеваний в анамнезе.

Молекулярно-генетические исследования проводились в лаборатории медицинской генетики республиканского специализированного научно-практического медицинского центра гематологии (РСНПМЦГ, Республика Узбекистан, Ташкент). В соответствии с общепринятой методикой из лейкоцитов крови производили выделение ДНК. При этом с помощью системы «Applied Biosystems» 2720 (США) проводился анализ (SNP-ПЦР) полиморфизма rs11209026 рецептора гена IL-23R с применением тест-систем «Литех» (Россия). Статистический анализ результатов был проведен с помощью программы «OpenEpi 2009, Version 9.3».

Результаты и обсуждение. Нами проведен анализ соответствия распределения частот генотипов (наблюдаемых и ожидаемых) полиморфизма rs11209026 рецептора гена IL-23R равновесию Харди-Вайнберга среди пациентов общей группы и здоровых в контрольной группе.

В общей группе пациентов РА аллельные частоты G и A соответствовали 0.86 и 0.14, при их значениях равным 0.92 и 0.08 среди здоровых. В то же время, в группе больных наблюдаемые генотипические частоты полиморфизма rs11209026 рецептора гена IL-23R G/G, G/A и A/A оказались равными 0.74, 0.23 и 0.03 при ожидаемых частотах равных 0.74, 0.24 и 0.02 ($\chi^2 = -0.49$; $p = 0.461$). Тогда как в контроле наблюдались только частоты генотипов G/G и G/A (0.84 и 0.16) при ожидаемой частоте генотипов G/G – 0.85, G/A – 0.14 и A/A – 0.01 ($\chi^2 = 0.78$; $p = 0.361$).

Отсутствие расхождения от РХВ ($p > 0.05$) в отношении наблюдаемых и ожидаемых частот генотипических вариантов полиморфизма рецептора гена IL23R (11209026) в изученных группах позволило изучить характер распределения частот аллелей и генотипов данного гена среди пациентов РА и здоровых лиц.

В группе здоровых лиц ($n = 109$) аллели G и A выявлялись у 92.2% и 7.8% обследованных. При этом, наличие генотипов G/G и G/A установлено у 84.4% и 15.6%. Случаи же носительства мутантного генотипа A/A в этой группе не выявлены. В общей группе пациентов РА носительство аллеля G

зарегистрировано несколько меньше (85.9%), а доля аллеля А напротив превышала его частоту среди здоровых лиц (14.1%). В закономерности с этим, в группе больных несколько реже выявлялась частота дикого генотипа G/G (74.5%), тогда как частота гетерозиготного генотипа выявлялась в 22.7% случаях. Более того, в группе пациентов РА в 2.8% случаях обнаружено носительство мутантного генотипа A/A (табл.1).

Таблица 1

Анализ частот распределения аллелей и генотипов полиморфизма рецептора гена IL23R (11209026) среди пациентов с РА и здоровых лиц

Группа	Частота аллелей				Частота распределения генотипов					
	G		A		G /G		G /A		A /A	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1-я - общая группа РА (n = 106)	182	85.9	30	14.1	79	74.5	24	22.7	3	2.8
1А подгруппа - суставная форма РА (n = 74)	125	84.5	23	15.5	53	71.6	19	25.7	2	2.7
1В - суставно-висцеральная форма РА (n = 32)	57	89.1	7	10.9	26	81.3	5	15.6	1	3.1
Контрольная группа (n = 109)	201	92.2	17	7.8	92	84.4	17	15.6	0	0.0

Анализ особенностей носительства аллелей и генотипов полиморфизма рецептора гена IL23R (11209026) с учетом клинической формы РА показал следующее:

- в подгруппе 1А с суставной формой РА случаи регистрации аллелей G и А данного полиморфизма составили 84.5% и 15.5% соответственно. Частоты генотипов G/G, G/A и A/A составили 71.6%, 25.7% и 2.7% соответственно;

- в подгруппе 1В с суставно-висцеральной формой РА частоты аллелей G и А выявлены в 89.1% и 10.9% соответственно, а генотипов G/G, G/A и A/A в 81.3%, 15.6% и 3.1% случаях соответственно.

Из приведенных данных видно, что мутантный генотип A/A полиморфизма рецептора гена IL23R (11209026) чаще всего выявлялся среди пациентов с суставно-висцеральной формой заболевания, что возможно свидетельствует о наличии связи между носительством генотипа A/A и развитием более тяжелым течением патологического процесса, распространяющегося за пределы суставов.

Оценка различий в распределении аллелей и генотипов полиморфизма рецептора гена IL23R (11209026) между обследованными общей и контрольной групп показала наличие статистически значимого различия в отношении носительства генотипа А, значение которого почти в два раза превышала его долю среди пациентов РА в сравнении с его долей у здоровых лиц (14.1% против 7.8%; $\chi^2 = 4.46$; $p = 0.04$; OR=1.95; 95% CI: 1.05-3.62) (Табл.2).

Таблица 2

Сравнительный анализ наличия различий в распределении аллельных и генотипических частот полиморфизма рецептора гена IL23R (11209026) среди пациентов РА и здоровых лиц

Аллели и генотипы	Количество обследованных аллелей и генотипов				χ^2	P	OR	95% CI
	Общая группа		Контрольная группа					
	n	%	n	%				
G	182	85.9	201	92.2	4.46	0.04	0.51	0.28- 0.95

A	30	14.1	17	7.8	4.46	0.04	1.95	1.05-3.62
G /G	79	74.5	92	84.4	3.22	0.08	0.54	0.28-1.06
G /A	24	22.7	17	15.6	1.73	0.19	1.58	0.798 - 3.145
A /A	3	2.8	-	-	-	-	-	-

В этих группах различия между частотами генотипа G/G не имели значимого характера (74.5% против 84.4%; $\chi^2 = 3.22$; $p = 0.08$; OR=0.54; 95% CI: 0.28-1.06). В то же время прослеживалась тенденция к повышению частоты генотипа G/A среди пациентов РА в 1.58 раз (22.7% против 15.6%; $\chi^2 = 1.73$; $p = 0.19$; OR=1.58; 95% CI: 0.798-3.145).

Далее нам представилось интересным изучение значимости различий в носительстве аллелей G и A, а также генотипов G/G, G/A и A/A полиморфизма рецептора гена IL23R (11209026) с учетом форм РА. Так, в подгруппе 1А с суставной формой заболевания прослеживалось наличие достоверной разницы в носительстве аллеля А, превышающий его частоту по сравнению с группой здоровых индивидов более чем в два раза (15.5% против 7.8%; $\chi^2 = 5.43$; $P = 0.02$; OR=2.176; 95% CI: 1.131-4.185) (Табл. 3).

Таблица 3

Сравнительный анализ наличия различий в распределении аллельных и генотипических частот полиморфизма рецептора гена IL23R (11209026) среди пациентов 1А подгруппы с суставной формой РА и здоровых лиц

Аллели и генотипы	Количество обследованных аллелей и генотипов				χ^2	P	OR	95% CI
	1А подгруппа		Контрольная группа					
	n	%	n	%				
G	125	84.5	201	92.2	5.43	0.02	0.460	0.239-0.884
A	23	15.5	17	7.8	5.43	0.02	2.176	1.131-4.185
G /G	53	71.6	92	84.4	4.38	0.04	0.466	0.228-0.953

G /A	19	25.7	17	15.6	2.83	0.09	1.870	0.902-3.876
A /A	2	2.7	-	-	-	-	-	-

О снижении протективной роли дикого генотипа G/G в развитии суставной формы РА свидетельствовало его значимое снижение в 1А подгруппе больных (71.6% против 84.4%; $\chi^2 = 4.38$; P=0.04; OR=0.466; 95% CI: 0.228-0.953). Более того, о повышении риска развития данной формы заболевания свидетельствовала установленная явная тенденция в повышении носительства генотипа G/A среди пациентов 1А подгруппы по сравнению со здоровыми почти в два раза (25.7% против 15.6%; $\chi^2 = 2.83$; P=0.09; OR=1.87; 95% CI: 0.902-3.876).

Статистический анализ различий в частотах аллелей и генотипов полиморфизма рецептора гена IL23R (11209026) в подгруппе 1В с суставно-висцеральной формой заболевания показал несколько иную картину. В частности, в носительстве как аллелей, так и генотипов в обследованной подгруппе по сравнению с контролем значимых различий не выявлено (Табл.4.).

Таблица 4

Сравнительный анализ наличия различий в распределении аллельных и генотипических частот полиморфизма рецептора гена IL23R (11209026) среди пациентов 1В подгруппы с суставно-висцеральной формой РА и здоровых лиц

Аллели и генотипы	Количество обследованных аллелей и генотипов				χ^2	P	OR	95% CI
	1В подгруппа		Контрольная группа					
	n	%	n	%				
G	57	89.1	201	92.2	0.63	0.45	0.689	0.274 – 1.734
A	7	10.9	17	7.8	0.63	0.45	1.452	0.576-3.658

G /G	26	81.3	92	84.4	0.18	0.68	0.801	0.287-2.233
G /A	5	15.6	17	15.6	0.00	1.00	1.002	-
A /A	1	3.1	-	-	-	-	-	-

К примеру, аллель А хотя и встречался весьма чаще почти в 1,5 раза среди пациентов с суставно-висцеральной формой РА, установленной различие носило не достоверный характер (10.9% против 7.8%; $\chi^2=0.63$; P=0.45; OR=1.452; 95% CI: 0.576-3.658). Схожая тенденция прослеживалась и в отношении генотипов G/G (81.3% против 84.4%; $\chi^2=0.18$; P=0.68; OR=0.801; 95% CI: 0.287-2.233) и G/A (15.6% против 15.6%; $\chi^2=0.00$; P=1.0).

При сравнительной оценке значимости различий в носительстве аллелей и генотипов полиморфизма рецептора гена IL23R (11209026) между подгруппами 1А и 1В установлено недостоверное увеличение частоты аллеля А в 1 А подгруппе больных по сравнению с 1В подгруппой в 1,5 раз (Табл. 5).

Таблица 5

Сравнительный анализ наличия различий в распределении аллельных и генотипических частот полиморфизма рецептора гена IL23R (11209026) между пациентами 1А и 1В подгруппами РА

Аллели и генотипы	Количество обследованных аллелей и генотипов				χ^2	P	OR	95% CI
	1А подгруппа		1В подгруппа					
	n	%	n	%				
	G	125	84.5	57				
A	23	15.5	7	10.9	0.78	0.40	1.498	0.611-3.675
G /G	53	71.6	26	81.3	1.09	0.30	0.582	0.211-1.607
G /A	19	25.7	5	15.6	1.29	0.26	1.865	0.636-5.472
A /A	2	2.7	1	3.1	0.01	0.91	0.861	0.072-10.27

При этом, не существенные различия выявлены в частотах генотипов G/G (71.6% против 81.3%; $\chi^2=1.09$; P=0.30; OR=0.582; 95% CI: 0.211-1.607) и A/A (2.7% против 3.1%; $\chi^2=0.01$; P=0.91; OR=0.861; 95% CI: 0.072-10.27). Однако, в носительстве генотипа G/A установлена тенденция к его повышению почти в два раза в 1А подгруппе пациентов с суставной формой РА (25.7% против 15.6%; $\chi^2=1.29$; P=0.26; OR=1.865; 95% CI: 0.636-5.472). Полученные данные, возможно, свидетельствует о том, что в развитии суставно-висцеральной формы РА задействованы несколько иные механизмы, приводящие к повреждению суставов и органов, которые также подчеркиваются в публикациях зарубежных исследователей [4].

Заключение

Ревматоидный артрит (РА) заболевание с до конца неизученным механизмом развития [16]. Однако, на сегодня имеется ряд мнений и утверждений о важной роли полиморфных вариантов генов провоспалительных цитокинов в патогенезе развития заболевания [8,14].

В частности, особое внимание исследователей задействовано в изучении вклада генов цитокинов IL23R (11209026) в реализации патологических процессов сопровождающихся сбоями иммунорегуляции, и, в итоге, приводящие к началу РА [11,18]. Между тем, результаты исследований проведенных в разных популяциях имеют неоднозначный характер, что возможно связано с популяционными различиями и количеством выборки обследованного контингента [6,10].

С учетом таких разногласий нам представилось интересным изучить ассоциацию полиморфного варианта рецептора гена IL23R (11209026) с развитием РА в зависимости от его клинических форм.

Результаты исследования по изучению полиморфизма рецептора гена IL23R (11209026) в общей группе пациентов РА и в 1А подгруппе больных с суставной формой РА показали наличие статистически достоверных различий в носительстве аллеля А (14.1% против 7.8%; $\chi^2=4.46$; P=0.04;

OR=1.95; 95% CI: 1.05-3.62) и (15.5% против 7.8%; $\chi^2=5.43$; P=0.02; OR=2.176; 95% CI: 1.131-4.185) соответственно, снижение протективного влияния в отношении развития РА генотипа G/G (74.5% против 84.4%; $\chi^2=3.22$; P=0.08; OR=0.54; 95% CI: 0.28-1.06) и (71.6% против 84.4%; $\chi^2=4.38$; P=0.04; OR=0.466; 95% CI: 0.228-0.953) соответственно, а также явной тенденции к повышению риска развития РА у носителей генотипа G/A (22.7% против 15.6%; $\chi^2=1.73$; P=0.19; OR=1.58; 95% CI: 0.798-3.145) и (25.7% против 15.6%; $\chi^2=2.83$; P=0.09; OR=1.87; 95% CI: 0.902-3.876) соответственно. Следовательно аллель А и генотип G/A можно рассматривать в качестве молекулярно-генетических маркеров повышающие вероятность развития суставной формы РА

ЛИТЕРАТУРА:

1. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, Funovits J, Felson DT, Bingham CO et al (2010) 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. *Arthritis Rheum* 62(9):2569–2578.
2. Bogunia-Kubik K, Swierkot J, Malak A, et al. IL-17A, IL-17F and IL-23R gene polymorphisms in Polish patients with rheumatoid arthritis. *Arch Immunol Ther Exp (Warsz)*. 2015;63:215–221.;
3. Castro-Santos P, Diaz-Pena R Genetics of rheumatoid arthritis: a new boost is needed in Latin American populations. *Rev Bras Reumatol*. 2016;56:171–177.
4. Du, J., Wang, X., Tan, G., Liang, Z., Zhang, Z., & Yu, H. (2019). Association between genetic polymorphisms of the interleukin 23 receptor gene and the risk of developing rheumatoid arthritis: An updated meta-analysis. *Clinical immunology*, 108250. doi:10.1016/j.clim.2019.108250.
5. Duvallet E, Semerano L, Assier E, Falgarone G, Boissier MC (2011) Interleukin-23: a key cytokine in inflammatory diseases. *Ann Med* 43:503–511.
6. Fatemeh SM, Aslani S, Mostafaei S, Jamshidi A, Riahi P, Mahmoudi M (2019) Are genetic variations in IL-21-IL-23R-IL-17A cytokine axis involved in a

- pathogenic pathway of rheumatoid arthritis? A Bayesian hierarchical meta-analysis. *J Cell Physiol* 234(10):17159–17171.
7. Hamdy G, Darweesh H, Khattab EA, Fawzy S, Fawzy E, Sheta M (2015) Evidence of association of interleukin-23 receptor gene polymorphisms with Egyptian rheumatoid arthritis patients. *Hum Immunol* 76:417–420.
 8. Hazlett J, Stamp LK, Merriman T, Highton J, Hessian PA (2012) IL-23R rs11209026 polymorphism modulates IL-17A expression in patients with rheumatoid arthritis. *Genes Immun* 13(3):282–287.
 9. Humphreys JH, Symmons DP. Post publication validation of the 2010 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism classification criteria for rheumatoid arthritis: where do we stand? *Curr Opin Rheumatol*.2012;25:157–63.
 10. Koyun B, Ozalp E, Acet O, Erbaş O (2018) Current effective treatment methods for interleukin-23/T helper type 17 cells pathway in rheumatologic and autoimmune diseases. *FNG & Demiroğlu Bilim Tıp Transplantasyon Dergisi* 3(1–2):25–30.
 11. Lubberts E (2015) The IL-23-IL-17 axis in inflammatory arthritis. *Nat Rev Rheumatol* 11(7):415–429.
 12. Moens E, Brouwer M, Dimova T, et al. IL-23R and TCR signaling drives the generation of neonatal Vgamma9Vdelta2 T cells expressing high levels of cytotoxic mediators and producing IFN-gamma and IL-17. *J Leukoc Biol*. 2011;89:743–752.
 13. Paradowska-Gorycka, A., Malinowski, D., Haladyj, E., Olesinska, M., Safranow, K., & Pawlik, A. (2018). Lack of association between rheumatoid arthritis and genetic variants rs10889677, rs11209026 and rs2201841 of IL-23R gene. *Medicina Clínica*. doi:10.1016/j.medcli.2017.11.029.
 14. Ruysen-Witrand A, Constantin A, Cambon-Thomsen A, Thomsen M (2012) New insights into the genetics of immune responses in rheumatoid arthritis. *Tissue Antigens* 80(2):105–118.
 15. Song GG, Bae SC, Choi SJ, Ji JD, Lee YH (2012) Associations between interleukin-23 receptor polymorphisms and susceptibility to rheumatoid arthritis: a meta-analysis. *Mol Biol Rep* 39:10655–10663.

16. Soysal, E., Ulutaş, F., Tepeli, E. et al. IL-23R gene polymorphisms in rheumatoid arthritis. *Rheumatol Int* (2021). <https://doi.org/10.1007/s00296-021-04881-9>.
17. Szabo M, Safrany E, Pazar B, et al. Marked diversity of IL23R gene haplotype variants in rheumatoid arthritis comparing with Crohn's disease and ankylosing spondylitis. *Mol Biol Rep*. 2013;40:359–363.
18. Yuan N, Yu G, Liu D, Wang X, Zhao L (2019) An emerging role of interleukin-23 in rheumatoid arthritis. *Immunopharmacol Immunotoxicol* 41(2):185–191.
19. Zaky DS, El-Nahrery EM (2016) Role of interleukin-23 as a biomarker in rheumatoid arthritis patients and its correlation with disease activity. *Int Immunopharmacol* 31:105–108.
20. Zhai Y, Xu K, Huang F, Peng H, Feng CC, Zhu KK et al (2012) Association of interleukin 23 receptor gene polymorphisms (rs10489629, rs7517847) with rheumatoid arthritis in a European population: a meta-analysis. *Mol Biol Rep* 39:8987–8994.
21. Zou Q, Zhao Y, Wang Y, Fang Y, Liu Y (2019) Associations between IL-23R gene polymorphisms and the susceptibility of rheumatoid arthritis: a meta-analysis. *Artif Cells Nanomed Biotechnol* 47:951–956.